

YEVROPA ITTIFOQI MEHNAT MIGRATSIYASI VA UNING RIVOJLANISHI

Tursunpo'latov Muhammadyor Shuhrat o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

Magistratura 1-kurs

Tel: +998998712553

Email: tursunpo'latovmuhammadyor05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817539>

Annotatsiya

Yevropa ittifoqi mamlakatlarida migratsiya muammosi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki migratsiya ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy rivojlanishga ta'sir qiladi. Qabul qiluvchi davlatlar oldida kelganlarni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ularni yangi sharoitlarga, shu jumladan milliy va diniy bag'rikenglik, inson huquqlariga rioya qilish va milliy xavfsizlikka kiritish bilan bog'liq bir qator muammolar paydo bo'ladi.

Kalit so'zlar: migratsiya, mehnat migratsiyasi, yevropa ittifoqi, iqtisodiy migratsiya, migratsiya siyosati.

Hozirgi vaqtda xalqaro mehnat migratsiyasi zamonaviy jahon iqtisodiyotining muhim bo'g'inlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlari migratsiya mehnat birjasiga jalb qilingan. Shuni ta'kidlash kerakki, mehnat migratsiyasi siyosati ishlab chiqarishni resurs bilan ta'minlash bilan bog'liq iqtisodiy funktsiyalarni faol bajaradi. Migratsiya qonunchiligi yuqori malakali mutaxassislarni, shuningdek, yuqori talabga ega bo'lgan malakali ishchilarning ayrim guruhlarini doimiy yashashdan oldin vaqtinchalik ishlariga ustuvor ahamiyat berishga yordam beradi. Shuningdek, u vaqtinchalik, shu jumladan mavsumiy, malakasiz ishchilar uchun joylarni saqlaydi. Qonunchilik kapitalga ega va tadbirkorlik va investitsiyalarga yo'naltirilgan tijorat muhojirlarining oqimini qo'llab-quvvatlaydi. B. Beninning iqtisodiy migratsiyasini tasniflash kontekstida yevropa ittifoqida mehnat migratsiyasini tahlil qilish kontekstida ko'rib chiqilgan.

Birinchi tur-bu yangi malaka olish va yangi texnologiyalar bilan tanishish uchun bir mamlakat fuqarolari bir necha oy yoki bir necha yilga davlat yoki xususiy korxonaga (o'quv muassasasi) tomonidan boshqa mamlakatga taklif qilinadigan vaqtni cheklash bilan harakat qilish shakli bo'lgan ta'lim olish uchun migratsiya. Ushbu migratsiyaning maqsadi talabalarga zarur tajriba yoki bilimlarni olishdir. U yirik universitetlar, ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar va kompaniyalar joylashgan rivojlangan davlatlar yo'nalishida keng qo'llaniladi.

Ushbu turdagi migratsiyani kamida ikkita kichik turga bo'lish mumkin. Birinchisi, o'qish uchun chet elga ko'chib o'tishni o'z ichiga oladi. Bu, asosan, yosh muhojirlarga tegishli bo'lib, ular o'qish uchun ruxsatnoma va vizalarni oladilar, bu esa ularga har qanday mamlakatda rasmiy ta'lim muassasasida ma'lum bir kursdan o'tish huquqini beradi. Yevropaning ko'plab universitetlarida rivojlanayotgan mamlakatlar talabalari uchun maxsus o'quv dasturlari mavjud. Faqat shvetsiyada xalqaro talabalarning migratsiya oqimi 1,1-2,4 yil davomida har yili 2000 ming kishini tashkil etadi. Migratsiyaning ikkinchi pastki turi ostida chet elga amaliyot o'tash. Stajyorlar chet elliklar o'z ichiga oladi, ruxsatnomalar va vizalar bo'yicha mamlakatga kirish kim bor va bu ularga kasb-hunar ta'lim olish huquqini beradi, to'lov deyarli har doim mezbon mamlakatda manbalardan amalga oshiriladi. Ba'zi rivojlangan mamlakatlar (germaniya, frantsiya, buyuk britaniya) hukumatlari tashabbusi bilan rivojlanayotgan va o'tish davri iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlardan muhojirlarni jalb qilishni maqsad qilgan loyihalar yaratildi. Shuni ta'kidlash kerakki, muhojirlarda ta'lim yoki kasbiy tayyorgarlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibi. Ushbu masala bo'yicha yevropa ittifoqida qaror qabul qilindi, unga ko'ra 1991-yildan boshlab a'zo davlatlardan birida olingan barcha oliy ma'lumot diplomlari yevropa ittifoqi hududida tan olinadi. Uchinchi mamlakatlarda (yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan) olingan diplomlar, ularning egalari yevropa ittifoqi mamlakatlaridan ushbu diplomlarga ko'ra kamida uch yil ishlagan taqdirda tan olinishi mumkin. professionallar, texnik va rahbar xodimlar, ishbilarmonlar harakati iqtisodiy migratsiyaning ikkinchi turi hisoblanadi. Ishchilarning ushbu toifasi odatda hech qanday to'siqlarga ega emas, chunki u ko'plab mamlakatlarning mehnat bozorlarida talabga ega. Yangi mamlakatda qolish davri farq qilishi mumkin-doimiy yashash uchun bir necha oy va yil beriladi. Ishlab chiqarish zarurati tufayli ushbu toifadagi ko'plab ishchilar tez-tez ko'chib o'tishlari kerak bo'ladi. P. Stokerning ta'kidlashicha, "hozirgi vaqtda mutaxassislarining ko'chishi "ongning oqishi" emas, balki "miya almashinuvi". Bu dinamik odamlar almashinuvi norasmiy muhojirlar tarmog'iga o'xshash mexanizmlardan foydalanadi. Bunday holda, tarmoqni o'rab turgan tashkilot oila yoki qarindoshlar emas, balki ko'p millatli korporatsiya hisoblanadi. Yana bir farq shundaki, mutaxassislar kapital tomon harakat qilmaydi va ularning harakati ko'pincha kapital harakati bilan bog'liq. Mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konventsiyaga ko'ra, bunday odamlar ma'lum bir ish bilan ishlaydigan ishchilar sifatida belgilanadi. Ushbu ta'rif ostida quyidagi talablardan biriga javob beradigan muhojirlar kiradi:

- ish beruvchilar tomonidan cheklangan va belgilangan muddatga ishga qabul qilish davlatiga ma'lum funktsiyalar yoki majburiyatlarni bajarish uchun yuborilgan ishchilar;
- cheklangan va ma'lum vaqt ichida professional, tijorat, texnik yoki boshqa maxsus ko'nikmalarni talab qiladigan mehnat faoliyatini amalga oshiradigan ishchilar;
- mamlakatdagi ish beruvchining iltimosiga binoan yoki ish beruvchining iltimosiga binoan vaqtincha yoki qisqa muddatli ishlarni cheklangan va ma'lum vaqt ichida bajaradigan ishchilar.

G'arbiy yevropa mamlakatlarining aksariyati yuqori malakali ishchilarga muhtoj va ularning immigratsiyasini rag'batlantiradi. Masalan, 2000-yilda germaniya hukumati "yashil karta" dasturidan foydalanib, yaqin kelajakda sharqiy va markaziy yevropa, shu jumladan rossiya kompyuter texnologiyalari sohasidagi 20 mingga yaqin xorijiy mutaxassislarni yollashga tayyorligini e'lon qildi. Mutaxassislar 5 yil muddatga germaniyada ishlash uchun ruxsat olish. Ushbu usul yordamida mamlakat ushbu sohadagi o'z mutaxassislarining keskin yetishmasligini to'ldirishga harakat qildi. Buyuk britaniya immigratsiya qonunchiligini qayta ko'rib chiqishga tayyorligini e'lon qildi va mamlakatga kirish uchun yillik kvotani 100 ming kishiga oshirdi. Mamlakat muhandislik, ta'lim va eng yangi texnologiyalar sohasida malakali oliy ma'lumotli ishchilarga muhtoj edi. Ushbu migratsiya kategoriyasi orasida muhojirlarning bir nechta maxsus guruhlari mavjud. Bularga xalqaro tashkilotlarda ishlash uchun kelgan fuqarolar kiradi. Ular har qanday davlatga xalqaro davlat xizmatchilari sifatida ishlashga ruxsat beriladi. Diplomatik va konsullik vakolatxonalarida xodimlari ushbu toifaga yaqin. Shu bilan birga, xizmatchilar yoki uy ishchilari ular bilan kirish huquqiga ega, ushbu toifaga chet el diplomatik, konsullik xodimlariga yoki chet el xizmatchilariga xizmat ko'rsatish uchun mamlakatga qabul qilingan muhojirlar kiradi.

Chet el harbiy xizmatchilari, harbiy xizmatchilar va maslahatchilar muhojirlarning o'ziga xos toifasidir. Birlashgan millatlar tashkilotining tavsiyalariga ko'ra, migratsiya oqimlarini statistik tahlil qilishda alohida guruh odatda biznes safarida bo'lgan chet el fuqarolarini ajratib turadi. Bu guruh chet elliklar o'z ichiga oladi. Iqtisodiy migratsiyaning uchinchi turi migratsiyani o'z ichiga oladi, uning maqsadi vaqt cheklangan shartnomalar bo'yicha ish bilan ta'minlashdir. Ushbu migratsiya turli shakllarda vaqtincha malakasiz yoki yarim malakasiz mehnatga ehtiyoj mavjud bo'lgan ko'plab yevropa mamlakatlarida mavjud. Muhojirlarning ushbu toifasini aniqlash uchun "mehmon ishchilari" tushunchasi qo'llaniladi. Bir vaqtlar g'arbiy yevropa mamlakatlarining

aksariyati mehnat migratsiyasining tashabbuskori bo'lib, muhojirlarni iqtisodiyotning ayrim tarmoqlariga jalb qilgan. Masalan, ikkinchi jahon urushi paytida buyuk britaniya karib dengizidagi erkaklarni qirollik qo'shinlarida xizmat qilish, harbiy jihozlar va o'rmon sanoati fabrikalarida ishlash uchun yollagan. 1948-yildan beri sobiq koloniyalardan kelgan muhojirlar britaniya temir yo'llari va london transport tizimida ishlash uchun faol ravishda jalb qilingan. Birinchi jahon urushidan boshlab frantsiya qishloq xo'jaligi, qurilish va ko'mir sanoatida ishlash uchun sobiq afrika koloniyalaridan muhojirlarni jalb qilgan.

Shuningdek, ikkinchi jahon urushidan keyin an'anaviy ishchi kuchi eksport qiluvchi mamlakatlarga - sobiq koloniyalarga yangi yevropa o'rta yer dengizi davlatlari - ispaniya, italiya, portugaliya va gretsiya qo'shildi. Masalan, belgiya ko'mir konlarida va qora metallurgiyada ishchi kuchi yetishmasligiga duch kelib, italiya, ispaniya va gretsiya hukumatlari bilan mehnat shartnomalarini tuzdi.

1960-yildan germaniyada turkiyadan ish beruvchilarni jalb qilish dasturi tarqatildi. 1961-yilda birinchi ming turk ishchilari bu yerga 1970-yillarning boshlariga kelib joylashishdi.

Bugungi kunda sharqiy yevropa mamlakatlari mehnat muhojirlarini jalb qilishning an'anaviy mintaqalariga qo'shildi, bu yerda nisbatan arzon mehnat resurslari mavjud. Mehnatning past narxiga ega bo'lgan davlatlarda turli xil yevropa mamlakatlariga ishlashga tayyor bo'lgan ishchilarni yollash bilan shug'ullanadigan maxsus vositachilik firmalari paydo bo'la boshladi. Ishga joylashish uchun mavsumiy migratsiya-bu migratsiyaning kichik turidir. Ko'pgina yevropa mamlakatlari uchun mavsumiy bandlik odatiy holdir. 1992-yilda germaniya va fransiyada polshadan 200 mingga yaqin shartnoma va mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlandi. Ularning ko'pchiligini ishga joylashtirish rasmiy ravishda tuzilgan shartnomalar orqali tashkil etildi. 1997-yilda polshaning germaniyada mehnat va ijtimoiy siyosat vazirligining hisob-kitoblariga ko'ra,

200 mingga yaqin polyaklar mavsumiy ishchilar sifatida ishlagan.

Migratsiya to'rtinchi turi-bandlik maqsadida migratsiya, bunday holda, xorijiy tadbirkorlarni jalb qilish, biznesni tashkil etish yoki moliyaviy resurslarni investitsiyalash uchun sharoitlar yaratiladi. Migratsiyaning beshinchi turi etnik bandlik, aholining maxsus turmush tarzi yoki davlat chegaralaridan tashqarida an'anaviy yashash joylari bilan bog'liq. Ushbu migratsiya ko'chmanchilar yoki etnik guruhlarining harakati bo'lib, ular iqtisodiy faoliyat va yashash joylarini doimiy ravishda o'zgartiradilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, etnik tadbirkorlar va ishchilarni birlashtirgan etnik biznes import qiluvchi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu xizmat ko'rsatish va savdo sohasida, birinchi navbatda, ko'chalar va binolarni tozalash, transport, restoran, mehmonxona va turizm biznesi, oziq-ovqat, kiyim-kechak va charm buyumlar savdosi, kir yuvish, atelye, sartaroshxona va bank xizmatlari ko'rsatish kabi turlarda keng qo'llaniladi. Sug'urta va boshqa sohalar. Ishlab chiqarish korxonalarini asosan tikuvchilik, charm va oziq-ovqat sanoati, qurilish, nashriyot, telekommunikatsiya va informatika sohalarida muhojirlar tomonidan tashkil etilgan.

Oltinchi turga xalqaro turizm bilan bog'liq migratsiya kiradi. Ushbu turdagi migratsiya yevropa mamlakatlarida eng ko'p namoyon bo'ladi. Ushbu turdagi migratsiyada muhojirlarning kamida ikkita asosiy turi aniqlanadi. Turistlar yoki "bir kunlik mehmonlar" - mezbon mamlakatga bir kun tashrif buyuradigan odamlar. Bmt tavsiyalariga ko'ra, ular orasida yo'lovchilar va kruiz kemalarining ekipaj a'zolari va ushbu mamlakatga xarid qilish, do'stlar yoki qarindoshlar uchun tashrif buyuradigan chegara hududlari aholisi davolanadi va dam olish tadbirlarida ishtirok etadi.

G'arbiy yevropa mamlakatlarida turizm bilan bog'liq migratsiya oqimlarining aniq yo'nalishlari yildan yilga rivojlanib bormoqda. Misol uchun, dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 75 million sayyoh har yili fransiyaga keladi. Ispaniya, buyuk britaniya, germaniya, avstriya, marokash, tunis va boshqa ba'zi nemislar asosan avstriya, chexiya, vengriya, kuba, turkiya va boshqa bir qator mamlakatlarga tashrif buyurishadi. Shuning bilan birga, har bir davlatning xorijiy ishchi kuchi orasida ma'lum etnik guruhlar ustunlik qiladi. Germaniyada - turklar, yugoslavlilar, italiyaliklar, fransiyada - portugaliyaliklar, jazoir, marokashlar, buyuk britaniyada - irlandlar. Turklar germaniyada, gollandiyada xorijiy ishchilarning eng katta etnik guruhini va avstriyada ikkinchi o'rinda turadi, yugoslavlilar avstriyada, keyin shvetsiya va shveytsariyada, italiyaliklar shveytsariya va belgiyada. Marokashlar belgiya va niderlandiyadagi ikkinchi yirik guruhdir.

Ta'kidlash kerakki, mehmon ishchilar immigratsiya mamlakatlarda kasblar deyarli butun qator vakili. Muhojirlarning aksariyati yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohasiga jalb qilingan va turli mamlakatlarda ishlash uchun ruxsatnomalar berishning davlat tizimi bunday ishchilarni jalb qilishga yordam beradi, ammo boshqa tomondan, past malakali mehnat bilan shug'ullanadigan ko'plab ishchilar, birinchi navbatda xizmat ko'rsatish va tozalash ishlari noqonuniy ravishda amalga oshirildi.

So'nggi o'n yil ichida muhojirlarning ma'lum sohalarda, masalan, kon va ko'mir sanoatida va germaniyada sanoat ishlab chiqarishda, fransiyada, lyuksemburgda va buyuk britaniyada xizmat ko'rsatishning ba'zi sohalorida eng yuqori kontsentratsiyasi kuzatilmoqda. 80-yillarning o'rtalaridan boshlab yuqori malakali ishchilarning ko'chishi keng tarqalgan. Bu haqiqat globallashuv jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Hozirgi vaqtda ushbu turdagi migratsiyaning katta hissasi va foydalari tan olinadi. So'nggi paytlarda germaniya, fransiya va buyuk britaniyani o'z ichiga olgan ko'plab g'arbiy yevropa davlatlari yuqori malakali kadrlarning immigratsiyasini oshirishga harakat qilmoqda. Covid-19 pandemiyasidan keyin yevropada ham migrasiya oqimi pasayishi kuzatildi. Hozirgi kunda yevropa ittifoqi yangi qarorlar va va migratsiya bo'yicha yangi dasturlar ustida ish olib bormoqda.

Xulosa

Yuqoridagilardan xulosa qilish kerakki, xalqaro mehnat migratsiyasi zamonaviy jahon iqtisodiyotining tarkibiy qismlaridan biridir. Yevropa ittifoqi mamlakatlari tobora kuchayib borayotgan depopulyatsiya, qarib borayotgan aholi va mehnat resurslarining yetishmasligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun yevropa ittifoqi davlatlari kam tug'ilish sharoitida ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun faol ochiq migratsiya siyosatini olib boradilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, shu bilan birga, yevropa mamlakatlari nafaqat arzon ishchilar, muhojirlar yevropa iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar oqimiga muhtoj. Ular dasturchilar, muhandislar, moliyachilar, menejerlar, shifokorlar, o'qituvchilar. Ularni jalb qilish uchun yuqori malakali davlatlar, yevropa ittifoqi a'zolari amerika "yashil karta" ga o'xshash "blue card" dasturini ishlab chiqish ustida ishlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bohning W. Employing foreign workers. - Geneva, ILO, 1996
2. Abella M. ishchilarni xorijiy mamlakatlarga yuborish. Kam va o'rta daromadli mamlakatlar uchun nafaqa / XMT: Tbilisi, 1997 yil.-245 b.
3. Trends in international migration Continuous Reporting System on Migration: Annual Report // OECD, 1999. - 355 p.
4. Korovkin A. G. bandlik va mehnat bozori dinamikasi: makroiqtisodiy tahlil va prognozlash masalalari. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv – 256 b.
5. Stoker P. chet elliklarning ishi: xalqaro ishchi kuchiga umumiy nuqtai. - Moskva: Akademiya, 1995 Yil. - 348 b.
6. Mixev V. daromad olish uchun Yevropaga xush kelibsiz / / Izvestiya, - 22 mart 2000. - № 52-p. 5-7

7. Buyuk Britaniya 100 ming muhojirni qabul qilishga tayyor / / mustaqil gazeta, - 6 sentyabr 2000. - № 156-11-13 betlar
8. Kobo H." Berlin devori " ispan tilida// mustaqil gazeta, 2000 yil 16 avgust. - № 152 - b. 15-17 b
9. Xalqaro migratsiya statistikasi bo'yicha tavsiyalar / Nyu-York: BMT, 1998 yil. - 25 b.
10. Martin P. The unfinished story: Turkish Labour migration to the West Europe, Geneva: ILO, 1991. - 65 p.
11. Chet elliklar uchun qattiq qoidalar / / Shimoliy Kavkaz, - avgust 2000. - № 29-15-17 betlar
12. Ilyin A. quyosh ostidagi joy qaerda? // Biznes seshanba, - 4 iyul 2000. - №23-S. 21-24 Bayjanova B. J. xalqaro mehnat bozorida migratsiya jarayonlari / / Al Pari, - 2007. - № 2 - p.117-120 betlar